

KO'KRAK QAFASI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI (KT) NING COVID 19 FONIDA O'PKA SARATONINING ERTA ANIQLASHDAGI ROLI

Nishonboyev Ozodbek Bahromjon o'g'li

Normatov Ozodbek Aziz o'g'li

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

Tashkent, Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18814850>

Annotation. COVID-19 pandemiyasi davrida nafas yo'llari zararlanishini aniqlashda dastlab asosiy diagnostik metod sifatida polimeraza zanjir reaksiyasi (PZR) testi qo'llanildi. Ammo, PZR testining sezgirligi kasallikning erta bosqichlarida yetarli darajada yuqori bo'lmagani hamda natijalarni olishdagi vaqt cheklovlari sababli ko'krak qafasi kompyuter tomografiyasi (KT) keng qo'llanila boshlandi. KT usuli o'pka parenximasidagi yallig'lanish o'zgarishlarini yuqori aniqlik bilan ko'rsatib berishi bilan birga, aholi orasida tekshiruvlar sonining keskin ortishi natijasida o'pka saratoni erta bosqichda hamda tasodifiy ravishda erta bosqichda aniqlash imkoniyatini yaratdi.

Kalit so'zlar. COVID-19, ko'krak qafasi kompyuter tomografiyasi, KT diagnostika, CO-RADS klassifikatsiyasi, o'pka saratoni, onkologik skrining, radiologik belgilar.

Maqsad. COVID-19 pandemiyasi davrida o'tkazilgan ko'krak qafasi kompyuter tomografiyasining (KT) o'pka saratonini erta aniqlashdagi diagnostik rolini baholash. Shuningdek, COVID-19 bilan bog'liq o'pka zararlanishlarini aniqlash maqsadida keng qo'llanilgan KT tekshiruvlari natijasida tasodifiy ravishda aniqlangan shubhali o'pka tugunlari va malign o'zgarishlarning klinik ahamiyatini tahlil qilish ko'zda tutiladi. Tadqiqot erta bosqichda aniqlangan o'pka saratonining bemor prognoziga va davolash strategiyasini tanlashga ta'sirini baholashni ham o'z ichiga oladi.

Material va usullari. Tadqiqot RIO va RIATM TVFda o'tkazildi. Tadqiqotda COVID-19 infeksiyasiga shubha bilan ko'krak qafasi kompyuter tomografiyasi (KT) tekshiruvdan o'tgan 40–65 yosh o'rtasida bo'lgan 60 nafar bemor jalb qilindi. Ularning 31 (52,0%) nafari ayol va 29 (48,0%) nafari erkak bemorlar edi. Bu bemorlar hammasi (KT) va zarur hollarda biopsiya natijalari bilan baholandi.

Natijalar. COVID-19 infeksiyasiga shubha bilan ko'krak qafasi kompyuter tomografiyasi (KT) tekshiruvdan o'tgan 40–65 yosh oralig'idagi jami 60 nafar bemor baholandi. COVID-19 infeksiyasiga shubha qilingan bemorlarda ko'krak qafasi kompyuter tomografiyasi natijalari CO-RADS (COVID-19 Reporting and Data System) klassifikatsiyasi asosida baholandi. Natijalarga ko'ra bemorlar quyidagicha taqsimlandi: CO-RADS 1 – 8 nafar bemor (13,3%), CO-RADS 2 – 10 nafar bemor (16,7%), CO-RADS 3 – 12 nafar bemor (20,0%), CO-RADS 4 – 15 nafar bemor (25,0%), CO-RADS 5 – 15 nafar bemor (25,0%). Bu tekshiruv jarayonida o'pka saratoni 29 nafar erkak bemordan 5 tasida birinchi va ikkinchi bosqichi aniqlandi. Umumiy tadqiqot guruhi bo'yicha o'pka saratonini aniqlash darajasi 8,3% (5/60) ni tashkil qildi. Bosqichlar bo'yicha taqsimot quyidagicha bo'ldi: I bosqich – 2 nafar bemor (40,0%), 1- T₁ N₀ M₀, T_{2a} N₀ M₀; II bosqich – 3 nafar bemor (60,0%) 2- T₁ N₁ M₀, T₂ N₁ M₀, T₂ N₁ M₀. Aniqlangan o'pka saratoni holatlari quyidagicha bo'ldi: 2 tasida chap o'pkada: solitar tugun ≤2 sm, periferik joylashuv, spikulali chegaralar, mediastinal limfa tugunlari normal, limfa tugunlari normal. 3 nafarida o'ng o'pkada: solitar tugun bronxga yaqin, chegaralari noaniq, atrof to'qimalarga invaziya yo'q, mediastinal limfa tugunlari 2 sm gacha.

Xulosa. O'pka saratonini erta bosqichlarda aniqlashda ko'krak qafasi kompyuter tomografiyasining (KT) usuli yuqori malumot beradi, COVID 19 pandemiyasi o'pkadagi saratonni skrenning aniqlashda ko'makchi bo'ldi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19) pandemic. Geneva: WHO; 2020.
2. American College of Radiology. ACR Recommendations for the use of Chest Radiography and Computed Tomography (CT) for Suspected COVID-19 Infection. 2020.
3. Prokop M., van Everdingen W., van Rees Vellinga T., et al. CO-RADS: A categorical CT assessment scheme for patients suspected of having COVID-19. *Radiology*. 2020;296(2): E97–E104.
4. National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Non-Small Cell Lung Cancer. Version 2023.
5. American Cancer Society. Lung Cancer Facts & Figures 2023. Atlanta: ACS; 2023.
6. International Agency for Research on Cancer. Global Cancer Observatory: Lung Cancer Statistics. Lyon: IARC; 2022.
7. Fleischner Society. Guidelines for Management of Incidental Pulmonary Nodules Detected on CT Images. *Radiology*. 2017.
8. National Cancer Institute. Lung Cancer Screening (PDQ®)–Health Professional Version. 2023.
9. Centers for Disease Control and Prevention. COVID-19 and People with Certain Medical Conditions. 2022.
10. Gould M.K., Donington J., Lynch W.R., et al. Evaluation of Individuals with Pulmonary Nodules: When is it Lung Cancer? *Chest*. 2013;143(5 Suppl): e93S–e120S.